

Aspek Hukum Perjanjian Distributor Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Kota Jayapura

Berd Elkiopas Pelupessy

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura-Papua

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 01, 2026

Revised February 18, 2026

Accepted February 28, 2026

Available online February 28, 2026

Kata Kunci:

Perjanjian Distributor, Larangan Oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Praktik Bisnis Di Kota Jayapura

Keywords:

Distributor Agreement, Prohibition by Law Number 5 of 1999, Business Practices in Jayapura City

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Wacana Sosial Nusantara

ABSTRAK

Penelitian dengan judul "Aspek Hukum Perjanjian Distributor Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Kota Jayapura" dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perjanjian distribusi yang dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari adanya perjanjian distribusi yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk mendapatkan data, maka dipergunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah peraturan perundang-undangan beserta pendapat para ahli di bidang hukum persaingan usaha dalam ruang lingkup hukum dagang dan penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang mengarah pada suatu kenyataan empiris, khususnya mengenai perjanjian distribusi di Kota Jayapura. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis bentuk distribusi yang paling dominan dalam praktik bisnis di Kota Jayapura, yaitu Exclusive Supply dan Franchise sebagaimana terlihat jelas dalam perdagangan rokok, minuman bir dan sejenisnya, bahan bangunan semen gresik dan produk kosmetik luar negeri tertentu, hal mana dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dampaknya antara lain terhalangnya hak para

pelanggan atau konsumen untuk melakukan penawaran guna memperoleh harga terbaik. Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan yang tepat dari pemerintah Kota Jayapura dalam memberikan ijin atas penyalur tunggal barang dan jasa tertentu kepada pengusaha tertentu, apalagi yang bersangkutan adalah distributor dari bagian perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

ABSTRACT

The research, entitled "Legal Aspects of Distributor Agreements According to Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in Jayapura City," was conducted with the aim of identifying the forms of distribution agreements that can lead to monopolies and unfair business competition and the impact of distribution agreements that conflict with Law Number 5 of 1999. To obtain data, we used normative legal research methods, namely legal research that examines laws and regulations along with the opinions of experts in the field of competition law within the scope of commercial law, and sociological legal research, namely legal research that focuses on empirical reality, specifically regarding distribution agreements in Jayapura City. The results revealed two (2) types of distribution agreements that are most dominant in business practices in Jayapura City: Exclusive Supply and Franchising, as clearly seen in the trade of cigarettes, beer and similar beverages, Gresik cement building materials, and certain foreign cosmetic products. These can result in monopolies and unfair business competition. The impacts include hindering customers' or consumers' rights to bid for the best price. Therefore, the Jayapura City government needs to have an appropriate policy in granting permits to sole distributors of certain goods and services to certain businesses, especially if the distributor is part of an agreement prohibited by Law Number 5 of 1999.

1. PENDAHULUAN

Banyak kalangan menilai bahwa masalah distribusi tidak terlalu berdampak terhadap persaingan karena sistem distribusi berada pada posisi vertikal. Hambatan persaingan pada posisi horizontal jauh lebih merugikan dan harus menjadi perhatian utama dari hukum persaingan. Pendapat ini tidak salah namun tidak sepenuhnya benar. Pada pasar dimana terdapat pelaku usaha yang memiliki posisi dominan, sistem distribusi pelaku usaha tersebut menjadi penting dan harus menjadi perbuatan hukum persaingan.

Posisi dominan yang dimiliki oleh suatu pelaku usaha mengidentifikasi lemahnya tekanan persaingan dari pelaku usaha lain pada pasar tersebut, sehingga pada kondisi tersebut persaingan di dalam merek yang sama harus dijaga agar konsumen tidak dirugikan dan tidak kehilangan kebebasannya dalam menentukan pilihan.

Di Uni Eropa, perjanjian distribusi menjadi perhatian European Commission jika pangsa pasar produk yang didistribusikan (bukan pangsa pasar distribusinya) di atas 30% pada pasar bersangkutan. Di bawah threshold tersebut, perjanjian distribusi yang restriktif dianggap tidak akan mampu mempengaruhi pasar, sehingga umumnya tidak akan mempengaruhi pasar, sehingga umumnya tidak akan menjadi perhatian European Commission. Perjanjian distribusi dengan pangsa pasar di bawah 10% secara otomatis akan mendapat absolute exemption dan tidak akan disentuh oleh European Commission (Farid F. Nasution, 2004). Oleh karena itu pangsa pasar harus menjadi analisa pertama dalam menilai apakah suatu perjanjian distribusi melanggar hukum persaingan.

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overseenkomst*, yang berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang berarti setuju atau sepakat. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Sudikno Mertokusumo memberikan batasan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Sudikno Mertokusumo, 2008). Maksudnya bahwa dua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang harus mereka laksanakan. Kesepakatan tersebut untuk menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban. Dan apabila hak dan kewajiban tersebut dilanggar, maka akibat hukumnya bagi si pelanggar akan dikenakan sanksi.

Didalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mencakup ikatan ekonomi, moral dan sosial yang disebabkan suatu perjanjian. Ikatan ekonomi dihasilkan suatu perjanjian apabila ada standar dari perilaku tertentu yang harus ditaati bukan karena persyaratan hukum, tetapi hanya untuk mencegah kerugian ekonomi. Salah satu contoh ada perjanjian yang menentukan harga di bawah harga pasar sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Agar tidak terdapat kerancuan pemahaman antara distribusi dan keagenan, maka sangatlah penting untuk diuraikan pembedannya, terutama dari sisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengecualikan perjanjian keagenan tanpa klausul *Resak Price Maintenance* (REM). Sayangnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan agen atau perjanjian keagenan. Banyak "perjanjian keagenan" yang diberi judul "Perjanjian Keagenan" sehingga seolah-olah dikecualikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 namun substansi perjanjiannya berisi perjanjian distribusi. Oleh karena itu perdebatan perjanjian keagenan dan distribusi harus ditinjau dari substansinya ketimbang dari bentuk formalnya.

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur, saat ini bidang hukum tersebut di Indonesia masih sangat minim dan berdasarkan pada Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diambil alih dari sistem hukum Belanda (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 2004). Mengenai perilaku yang melanggar hukum, adalah segala kegiatan usaha yang melawan larangan undang-undang. Larangan undang-undang adalah setiap ketentuan dalam undang-undang yang melarang perilaku tertentu dan secara imperatif seringkali sifat larangan suatu

ketentuan sering dapat disimpulkan dari formulasi ketentuan bersangkutan. Misalnya "dilarang" atau "tidak boleh" menunjuk kepada ketentuan larangan.

Persaingan usaha tidak terwujud melalui setiap persaingan, namun didalam undang-undang tersebut tidak ada penjelasan yang lebih terperinci mengenai istilah "hambatan persaingan usaha". Selain itu, dari segi defenisi ketentuan tersebut tidak cukup informatif, karena menggambarkan istilah "persaingan usaha tidak sehat" yang kurang jelas dan memerlukan interpretasi dengan menggunakan istilah "hambatan persaingan usaha" yang artinya kurang jelas. Istilah tersebut menjadi lebih jelas apabila diinterpretasi dengan memperhatikan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, "menghambat persaingan usaha" dapat berupa perilaku pasar tertentu, atau dapat juga berupa perubahan struktur pasar.

Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan monopoli adalah pengakuan atas produksi dan atau penawaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Sedangkan Pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang menggambarkan dikuasainya produksi dan/atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Distribusi adalah cara untuk menjual suatu produk perusahaan kepada konsumennya. Perusahaan memiliki dua pilihan untuk menangani proses distribusi, pertama dengan ekspansi internal dengan membentuk unit distribusi barangnya. Kedua, dengan bekerja sama dengan pihak lain untuk mendistribusikan barang yang diproduksinya. Masing-masing cara memiliki keuntungan dan kekurangannya.

Di Indonesia, peraturan yang menjelaskan kedua perbedaan tersebut adalah Permendag No. 11/M-DAG/PER/3/2006. Menurut Permen tersebut esensi distributor adalah bertindak untuk dan atas namanya sendiri, melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Sedangkan esensi agen adalah bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal, melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak fisik atas barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.

Bandingkan dengan perbedaan agen dan distribusi yang dijelaskan dalam Guideline on vertical restraint yang diterbitkan oleh European Commission yang menitik beratkan pada penilaian secara faktual terhadap risiko finansial dan komersial yang terkait langsung dengan kontrak atau terkait dengan investasi pasar yang spesifik. Dalam perjanjian keagenan murni sang agen tidak menanggung atau hanya menanggung secara tidak signifikan risiko keuangan dan komersial, keseluruhan risiko berada pada prinsipal yang menunjuk agen tersebut.

Pada perjanjian keagenan dimana sang agen menanggung risiko finansial dan komersial tidak dapat digolongkan ke dalam perjanjian keagenan murni, namun merupakan perjanjian distribusi dan karenanya tidak dikecualikan dari BC Competition Law Guideline tersebut juga menambahkan bahwa risiko umum untuk menyediakan jasa keagenan seperti pendapat agen yang bergantung pada keberhasilan penjualannya atau investasi umum berupa kantor dan staf dianggap tidak material terhadap penilaian mereka.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur masalah perjanjian distribusi terdapat pada Pasal 8 dan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) a, (3) b.

Pasal 15 undang-undang menerapkan pendekatan perse ilegal, sehingga mengabaikan analisa pangsa pasar yang sangat krusial dalam menilai telah terjadi atau tidaknya persaingan usaha tidak sehat dan menghapus justifikasi ekonomi yang mungkin pro perseingan dari suatu perjanjian distribusi. Selain itu Pasal 15 tidak bisa menangkap bentuk perjanjian distribusi lain sebagai misal franchise. Perjanjian franchise merupakan salah satu bentuk dari pendistribusian barang dan jasa dari prinsipal kepada konsumen. Esensi perjanjian franchise adalah: 1) transfer know-how kepada franchise dan perlindungan know how tersebut dari pesaing, 2) kemampuan franchisor untuk menjaga identitas dan reputasi jaringannya. Namun demikian dalam perjanjian franchise bisa juga disertai dengan klausul yang berupa teritorial protection atau resale price

maintenance yang keduanya menghilangkan intra brand competition dan dapat merugikan konsumen.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menelaah peraturan perundang-undangan di bidang hukum persaingan usaha dan pendapat para ahli. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengarah pada pengumpulan data lapangan mengenai perilaku pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Perjanjian Distribusi Yang Dapat Mengakibatkan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Didalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang tanpa kecuali perjanjian eksklusif dari perjanjian distribusi. Apabila disimak Pasal 15 ayat (1) dan (2) undang-undang ini melarang setiap bentuk kesepakatan mengikat eksklusif (kontrak penjualan, atau kewajiban memasok eksklusif) dan juga melarang kesepakatan penjualan mengikat selektif.

Dalam perjanjian distribusi pelaku usaha dilarang membuat kesepakatan bahwa hanya pembeli tertentu yang akan dipasok, atau hanya memasok, atau tidak memasok pembeli-pembeli tertentu. Hal ini membuat dua pembatasan. Pelaku usaha tidak hanya dibatasi kebebasannya untuk menunjuk penyalur tertentu, melainkan juga tidak diizinkan untuk mempercayakan suatu wilayah tertentu kepada penyalur tersebut. Peraturan ini sangat jelas dan tidak dapat diinterpretasikan berbeda.

Berdasarkan penelusuran bahan pustaka, pada umumnya perjanjian distribusi yang berpotensi untuk melanggar hukum persaingan dapat digolongkan kepada jenis-jenis sebagai berikut :

1. Single Branding

Single Branding adalah perjanjian distribusi dimana distributor hanya diperbolehkan menjual satu merek dari prinsipal dan distributor dilarang untuk melakukan kegiatan distribusi untuk merek lainnya yang menjadi pesaing dari merek prinsipal. Pelaku usaha yang tidak memiliki market power biasanya akan sulit untuk melaksanakan distributor untuk penerima persyaratan ini. Jika pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar besar atau berada dalam posisi dominan menetapkan persyaratan single branding kepada seluruh distributornya, maka perjanjian tersebut akan menghalangi produk pesaingnya dari pasar bersangkutan dan tinggal menyisakan konsumen dengan satu pilihan produk. Justifikasi ekonomi untuk single branding antara lain adalah untuk mengamankan investasi prinsipal pada pasar retail agar tidak digunakan oleh produk pesaing.

2. Quantity Forcing

Quantity Forcing adalah varian dari single branding dimana dalam quantity forcing distributor diperbolehkan untuk melakukan kegiatan distribusi untuk merek lain yang menjadi pesaing dari prinsipal dengan persyaratan terlebih dulu memenuhi target kuantitas pembelian dari prinsipal. Target kuantitas dapat direvisi setiap saat oleh prinsipal sehingga distributor pada prinsipnya tidak akan pernah bisa menjual merek pesaing dari prinsipal sehingga dampak yang ditimbulkan dari perjanjian distribusi tipe ini sama dengan tipe single branding. Justifikasi ekonomi untuk tipe distribusi ini biasanya adalah kepastian jumlah unit yang harus diproduksi oleh prinsipal sehingga memudahkan dalam perencanaan produksi prinsipal.

3. Territorial Protection

Territorial Protection adalah perjanjian distribusi dimana distributor hanya diperbolehkan menjual kembali barang prinsipal di daerah yang telah ditentukan atau sebaliknya, prinsipal dilarang untuk menunjuk distributor lain dalam suatu teritori tertentu. Variasi dari territorial protection beragam, antara lain :

- a. Larangan untuk melakukan penjual di luar territory yang telah ditentukan. Larangan menjual kepada pembeli yang berasal dari luar teritori yang telah ditentukan.
- b. Kewajiban memberitahukan atau meminta persetujuan kepada prinsipal setiap

- melakukan penjualan di luar teritori yang ditentukan.
- c. Kewajiban untuk meneruskan pesanan barang yang datang dari luar territory kepada prinsipal pemberian tanda-tanda khusus dari masing-masing distributor pada barang yang diperdagangkan sehingga dapat dilacak peredaran barang dari atau ke luar teritori.
 - d. Larangan untuk saling menjual pada sesama distributor.
 - e. Larangan untuk memberikan layanan purna jual terhadap barang yang dibeli dari atau keluar teritori.
 - f. Bentuk-bentuk larangan lain yang bertujuan untuk memberikan perlindungan wilayah kepada distributor.

Territorial protection mengakibatkan tidak ada persaingan diantara merek yang sama. Dalam kondisi inter-brand competition yang lemah, intra brand competition menjadi penting untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tanpa adanya intra-brand competition, distributor dapat mengeksploitasi posisi monopolinya dan mengakibatkan kerugian di pihak konsumen. Justifikasi dari jenis distribusi ini biasanya adalah untuk mengatasi masalah free-rider. Dalam hal barang yang diperdagangkan adalah produk baru dan atau memerlukan pre-sale activities (penjelasan yang detail mengenai fitur, pelatihan untuk penggunaan barang, layanan pribadi dsb), maka territorial protection diperlukan agar tidak ada distributor lain yang bisa menjual produk tersebut dengan harga yang lebih murah (free-rider) karena tidak perlu bersusah payah mengeluarkan biaya untuk menyediakan pre-sales activities.

4. Customer Allocation

Customer Allocation adalah perjanjian distribusi dimana distributor hanya diperbolehkan menjual barang kepada golongan pembeli tertentu, atau sebaliknya prinsipal dilarang untuk menjual kepada golongan penjual tertentu. Berbeda dengan territorial protection yang mengalokasikan wilayah kepada masing-masing distributor. Dampak yang ditimbulkan oleh jenis distribusi ini sama dengan dampak yang ditimbulkan oleh territorial protection, yaitu hilangnya intra-brand competition. Justifikasi untuk jenis distribusi ini pun sama dengan jenis distribusi ini pun sama dengan jenis territorial protection, yaitu untuk menghilangkan masalah free-rider.

5. Selected Distribution Agreement

Pada jenis distribusi ini, barang prinsipal hanya dapat didistribusikan hingga level konsumen akhir oleh distributor-distributor yang ditentukan oleh prinsipal secara selektif dan distributor dilarang untuk menjual kembali barang tersebut kepada distributor lain yang tidak menjadi anggota selected distribution agreement. Selection distribution agreement membatasi persaingan barang namun dibenarkan di Uni Eropa asalkan prinsipal menerapkan kriteria pemilihan distributor yang objektif, kualitatif, dan tidak berlebihan dalam mendistribusikan produk-produknya. Tanpa memenuhi ketiga persyaratan tersebut, selected distribution agreement dapat mengurangi intra-brand competition dan menghalangi distributor-distributor tertentu memasuki pasar. Jenis distribusi ini dijustifikasi oleh keinginan prinsipal yang ingin menjaga image dari produknya yang unik atau mewah yang penjualannya harus disertai dengan layanan-layanan khusus.

6. Exclusive Supply

Exclusive Supply adalah perjanjian distribusi dimana prinsipal hanya diperbolehkan untuk menjual barangnya kepada satu distributor saja. Biasanya perjanjian ini bisa dipersyaratkan kepada distributor tersebut memiliki pangsa pasar yang signifikan pada upstream market. Kondisi tersebut menghalangi distributor lain untuk mendapatkan intra-brand competition pada downstream market. Namun demikian exclusive supply baru menjadi perhatian serius hukum persaingan apabila distributor tersebut memiliki kombinasi pangsa pasar yang besar pada upstream market dan downstream market.

7. Tying

Tying adalah bentuk perjanjian distribusi dimana distributor diperbolehkan membeli suatu barang (tying product) dari prinsipal. Dampak dari perjanjian ini dapat berupa terhalangnya pesaing lain dalam memasarkan tied product, distributor membeli tied product dengan harga di atas competition level, timbulnya barrier to entry baik bagi tying biasanya

adalah tercapainya efisien melalui joint production atau distribution, dan jaminan standarisasi produk dari sisi keseragaman dan kuantitas.

8. Thirds Line Forcing

Berbeda dengan tying yang mengharuskan distributor membeli produk lain dan prinsipal, third line forcing memperolehkan distributor membeli suatu barang dengan syarat harus membeli barang lain dari pihak ketiga. Dampak yang ditimbulkan dari jenis distribusi ini sama dengan tying.

9. Franchise

Perjanjian franchise merupakan salah satu bentuk dari pendistribusian barang dan jasa dari prinsipal kepada konsumen. Esensi perjanjian franchise adalah : 1) transfer know-how dan perlindungan know-how tersebut dari pesaing, 2) kemampuan franchisor untuk menjaga identitas dan reputasi jaringannya. Namun demikian dalam perjanjian franchisor bisa juga disertai dengan klausul yang berupa territorial protection atau resale price maintenance yang keduanya menghilangkan intra-brand competition dan dapat merugikan konsumen.

Didalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memuat larangan perjanjian mengikat eksklusif. Apabila perjanjian tersebut isinya mengatakan bahwa barang dan/atau jasa hanya boleh dipasok atau tidak boleh dipasok kepada pembeli barang tertentu dan/atau di wilayah tertentu maka perjanjian tersebut dilarang. Ciri khas sistem distribusi yang diciptakan adalah diperlukannya baik kewajiban memasok maupun pembatasan wilayah, yaitu barang hanya dipasok kepada pembeli barang tertentu di wilayah tertentu. Meskipun menurut susunan kata tidak dibedakan antara kewajiban memasok eksklusif dan kewajiban untuk menerima barang, maka menurut maksud dan tujuan ketentuan tersebut, yaitu barang hanya dipasok "kepada pembeli tertentu" juga memuat kontelasi bahwa pihak pembeli dalam perjanjian tersebut mewajibkan diri hanya akan menerima barang atau jasa dari pelaku usaha bersangkutan. Rumusan perjanjian sehubungan dengan kewajiban untuk memasok barang dan/atau jasa kepada pembeli tertentu atau kewajiban untuk membeli barang dan/atau jasa tidak berperan dalam menentukan jangkauan Pasal 15 ayat (1) tersebut.

Larangan perjanjian mengikat menurut Pasal 15 ayat (2) tidak memberikan informasi apapun tentang apa yang dimaksudkan dengan perjanjian terikat. Hanya diperlukan bahwa pembelian barang atau jasa lain. Dengan demikian, perjanjian terikat juga tercakup disini, tanpa melihat apakah ada keterkaitan secara faktual dan kontekstual antara perjanjian-perjanjian terikat tersebut sepanjang pembeli-pembeli barang dan/atau jasa tersebut terkait secara faktual, sehingga perjanjian terikat adalah dilarang.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 15 ayat (1) dan (2) melarang setiap bentuk kesepakatan mengikat eksklusif (kontrak penjualan, atau kewajiban memasok eksklusif) dan juga melarang kesepakatan penjualan mengikat selektif. Dalam perjanjian distribusi, pelaku usaha dilarang membuat kesepakatan bahwa harga pembeli tertentu yang akan dipasok atau hanya memasok, atau tidak memasok pembeli di wilayah tertentu. Hal ini memuat dua pembatasan, pelaku usaha tidak hanya dibatasi kebebasannya untuk mempercayakan suatu wilayah tertentu kepada penyalur tersebut. Dengan demikian, bentuk perjanjian pengikatan penjualan yang paling selektif dan paling kuat diutamakan terhadap peraturan ini, dimungkinkan usaha menghindari dari larangan yang termuat dalam Pasal 15 dengan cara membentuk kelompok-kelompok.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan, bahwa dalam praktek bisnis atas perdagangan barang dan jasa di Kota Jayapura tersimpul adanya perjanjian distributor Exclusive Supply dan Franchise sebagai misal terhadap perdagangan rokok dan minuman bir dan sejenisnya dalam berbagai merek dalam negeri maupun luar negeri, juga jenis makanan dan minuman produk luar negeri tertentu lainnya. Dunia usaha harus dilengkapi pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip persaingan usaha yang harus dipedomani dalam memajukan usahanya. Sementara pada sisi lain, pentingnya mencapai keseimbangan yang relatif antara pelaku pasar, termasuk aturan pelaksanaan dalam bentuk regulasi yang dirancang untuk mengurangi konflik. Bahkan mencabut kebiasaan lama suka mengatur dalam sistem distribusi yang justru menghalangi terselenggaranya mekanisme pasar yang efektif dan efisien.

Dampa

k Dari Adanya Perjanjian Distribusi Yang bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Hukum merupakan cermin yang memantulkan kepentingan masyarakat. Oleh karena kepentingan masyarakat selalu berubah, maka secara operasional hukum juga dituntut untuk selalu mengubah dirinya sesuai dengan pertimbangan masyarakat. Apabila dilihat secara sosiologis perangkat aturan hukum telah menjelmakan dirinya menjadi responsive law. Selanjutnya hukum berkembang dari responsive law menjadi autonomous law dan kemudian berbentuk responsive law.

Dalam merespons kepentingan masyarakat, hukum tidak selalu hanya menyediakan perangkatnya persis seperti apa yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bahkan harus juga memberi bentuk kepada masyarakat, yaitu menyediakan platform ke arah tujuan pembangunan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian hukum tidak semata-mata reaktif melainkan juga pro aktif. Dalam konteks ini, hukum akan berperan secara tutwuri handayani, atau dikenal juga dengan istilah tool of social engineering.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan peraturan pada kaedah-kaedah.

Hukum melindungi kepentingan manusia dengan cara mengalo-kasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Adapun tujuan pokok dari hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam pencapaian tujuannya tersebut hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Oleh karena hukum pada dasarnya terdiri atas ide-ide dan konsep-konsep yang abstrak untuk memperoleh gambaran bagaimana ide-ide tersebut diwujudkan dalam praktik, dengan melibatkan dimensi empiris secara proporsional atau dikenal sebagai aspek sosial legal. Tujuannya agar dapat memberikan penjelasan bermakna tentang gejala hukum yang diinterpretasi secara faktual, dimana fakta sosial dapat dijelaskan dengan bantuan hukum, demikian pula kaidah-kaidah hukum dapat dijelaskan dengan bantuan fakta-fakta sosial.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk : a) menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, b) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil, c) terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dalam kaitannya dengan masalah distribusi barang, KPPU telah melakukan investigasi, dengan bukti-bukti awal yang cukup dalam persidangan menjatuhkan sanksi denda sebesar 1 miliar kepada PT. Semen Gresik karena terbukti melanggar Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sementara 10 distributornya melanggar Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukannya, KPPU menemukan bahwa PT. Semen Gresik telah menerapkan pada pemasaran semen yang disebut vertical marketing (VMS). Dampak pemberlakuan pada VMS adalah terjadinya pengelompokan distributor yang membentuk konsorsium distributor tersebut, PT. Semen Gresik memiliki kemampuan untuk mengontrol harga. Bukan itu saja, PT. Semen Gresik ternyata juga memberlakukan larangan kepada distributor anggota konsorsium untuk memasok yang bukan anggota konsorsium pemasarannya. Hal ini berakibat pada hilangnya persaingan diantara distributor anggota konsorsium, serta terhalangnya hak para pelanggan untuk melakukan penawaran guna memperoleh harga terbaik.

KPPU memerintahkan PT. Semen Gresik membubarkan konsorsium tersebut serta menghapus klausul yang melarang distributor memasok pelanggan yang bukan jaringannya. PT.Semen Gresik juga diminta untuk menghentikan upaya mengatur harga jual dan menghapus klausul yang melarang distributor menjual semen dengan merek lain. Meskipun PT. Semen Gresik masih melakukan upaya perlawanan terhadap putusan KPPU, namun kasus ini menjadi pelajaran penting bagi para pelaku usaha lain untuk mematuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Uniknya bahwa diantara distributor konsorsium tersebut, salah satu wilayah pemasarannya adalah di Papua, hal ini menyebabkan persaingan usaha tidak sehat antara sesama pelaku usaha/pengecer bahan bangunan di Kota Jayapura, dan berdampak kepada tingginya harga semen gresik di pasaran yang harus dibayar oleh konsumen.

Hal yang sama juga terjadi untuk pemasokan rokok dan minuman bir dan sejenisnya, dimana untuk wilayah Papua dan khususnya Kota Jayapura hanya dipasarkan oleh distributor tunggal ke pengecer sehingga harga eceran rokok dan minuman bir dan sejenisnya menjadi mahal bila dibandingkan dengan daerah di luar wilayah Papua, yang memiliki beberapa distributor pada suatu wilayah tertentu, sehingga persaingan harga menjadi tidak kompetitif. Hal mana pada akhirnya berdampak negatif terhadap kepentingan konsumen.

Mekanisme pasar adalah interaksi antara kekuatan penawaran dan permintaan dalam suatu pasar, dimana harga menjadi proses penyeimbang. Mekanisme pasar yang berjalan secara sehat akan menghasilkan harga terbaik, dengan demikian alokasi berbagai sumber daya akan berjalan secara efisien sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bekerjanya mekanisme pasar tersebut melibatkan berbagai jenis individu yang bertindak sebagai pelaku pasar yang saling berinteraksi dalam proses menawar yang mewakili kepentingannya masing-masing.

4. SIMPULAN

Dalam praktik bisnis atas perdagangan barang dan jasa di Kota Jayapura terdapat 2 (dua) bentuk perjanjian distribusi yang paling dominan yaitu Exclusive Supply dan Franchise, sebagaimana terlihat jelas dalam perdagangan rokok, minuman bir dan sejenisnya, bahan bangunan semen gresik dan produk kosmetik luar negeri tertentu, hal mana dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga dilarang tanpa kecuali oleh ketentuan Pasal 8 jo Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dampak dari adanya perjanjian distributor yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tingginya harga barang dan jasa di pasaran sebagai akibat adanya perjanjian distribusi Exclusive Supply dan Franchise atas barang dan jasa tersebut. Persaingan harga menjadi tidak kompetitif sehingga terhalangnya hak para pelanggan atau konsumen untuk melakukan penawaran guna memperoleh harga terbaik.

Saran

Perlu adanya kebijakan yang tepat dari pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Deperindagkop Kota Jayapura dalam memberikan izin atas penyalur tunggal barang dan jasa tertentu kepada pengusaha tertentu apalagi yang bersangkutan adalah distributor dari bagian perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, DPRD Kota Jayapura perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap kebijakan pemerintah Kota Jayapura yang memberikan potensi kepada pengusaha tertentu selaku distributor barang dan jasa tertentu yang dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa di Kota Jayapura, sehingga tidak merugikan masyarakat selaku pengguna jasa dan barang tersebut. Untuk mengefektifkan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka sudah saatnya di setiap Ibu Kota Provinsi, sebagaimana halnya di Kota Jayapura perlu adanya Kantor Perwakilan KPPU agar dapat mengawasi tindakan dari pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai distributor barang dan jasa, sehingga dapat meminimalkan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L.I. van, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Badudu, J.S. dan Zein, Sutan Muhammad, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, 2004.
- Cooper dan Slindler dalam Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2005.
- Hansen, Knud, dkk, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, PT. Katalis Mitra Plaosan, Jakarta, 2002.
- Maleong, Lexy J., Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno dalam Pelupessy, Eddy, Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pustaka Aksara, Yogyakarta, 2008.
- Nasution, Farid F., Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, CV. Utama, Bandung, 2004.
- Pramono, Nindyo, Hukum Komersial, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Pengantar Singkat, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 1995.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Sumardjono, Maria S.W., Pedoman Usulan Penelitian, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Yani, Ahmad & Widjaja, Gunawan, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, PT. Grafindo, Jakarta, 2000.